

SECCIÓ DE LA FRONTERA PRINCIPAL - 1 : 25

SECCIÓ LONGITUDINAL 2 - 1 : 50

P2	PER A PUBLICACIÓ	OSP	18/12/2023
P1	PER A INFORMACIÓ	OSP	18/12/2023
NÚMERO	DESCRIPCIÓ DE LA REVISIÓ	AUTOR	DATA

AUTOR	BARRACA VALENCIANA DE LLAURADORS	PROJECTE		
ÒSCAR SELFA	BRC-0001 - ESTAT: AI			
	L'HORTA (VALÈNCIA)	SITUACIÓ		
DATA	17/12/2023	ESCALA	INDICADA	NÚMERO
PLÀNOL		BRC-OSP-XXX-ZZZ-PLA-ARG-		
SECCIONS I DETALLS 2				0401

